

УДК 338.246(477)

О. І. Решетняк, Р. О. Лободін

СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В даний час дослідження проблем економічної безпеки є дуже актуальними. В статті наведено основні визначення сутності дефініції «економічна безпека», розглянуто основні підходи до дослідження впливу соціально-економічних чинників на економічну безпеку України. Метою статті є вивчення сутності економічної безпеки країни та дослідження динаміки показників економічної безпеки України. Досліджено, що економічна безпека є синтетичною категорією макроекономіки, політекономії та політології, тісно пов'язана з такими категоріями як «економічна незалежність і залежність», «стабільність і уразливість», «економічний тиск», «економічний суверенітет». На підставі методу логічного аналізу в статті визначено основні підходи щодо природи категорії «економічна безпека». Визначено основні загрози економічної безпеки України. Проаналізовано історико-економічні передумови забезпечення економічної безпеки. Наведено динаміку основних факторів, що визначають економічну безпеку України, та охарактеризовано їх вплив на економічну безпеку країни. Доведено, що підвищення економічної безпеки України визначається можливостями реалізації принципово нових економічних моделей розвитку, однією з яких може стати кластеризація економіки.

Ключові слова: економічна безпека, загрози, чинники, історико-економічні передумови, кластеризація економіки

Решетняк Е. И., Лободин Г. А. Сущность и факторы экономической безопасности Украины в современных условиях

В настоящее время исследование проблем экономической безопасности являются очень актуальными. В статье приведены основные определения сущности дефиниции «экономическая безопасность», рассмотрены основные подходы к исследованию влияния социально-экономических факторов на экономическую безопасность Украины. Целью статьи является изучение сущности экономической безопасности страны и исследование динамики показателей экономической безопасности Украины. Исследовано, что экономическая безопасность является синтетической категорией макроекономіки, политэкономии и политологии, тесно связана с такими категориями как «экономическая независимость и зависимость», «стабиль-

ность и уязвимость», «экономическое давление», «экономический суверенитет». На основании метода логического анализа в статье определены основные подходы относительно природы категории «экономическая безопасность». Определены основные угрозы экономической безопасности Украины. Проанализированы историко-экономические предпосылки обеспечения экономической безопасности. Приведена динамика основных факторов, определяющих экономическую безопасность Украины, и охарактеризовано их влияние на экономическую безопасность страны. Доказано, что повышение экономической безопасности Украины определяется возможностями реализации принципиально новых экономических моделей развития, одной из которых может стать кластеризация экономики.

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, факторы, историко-экономические предпосылки, кластеризация экономики.

Reshetnyak Yelena I., Lobodin G. A. The essence and factors of economic security of Ukraine in modern conditions

Currently, the study of problems of economic security are very important. In the article the main definitions of the essence of the definition of “economic security”, considers the main approaches to the study of the influence of socio-economic factors on the economic security of Ukraine. The purpose of this article is to study the essence of economic security of the country and the study of dynamics of indicators of economic security of Ukraine. Studied that economic security is a synthetic category of macroeconomics, of Economics and political science, is closely connected with such categories as “economic independence and dependence”, “stability and vulnerability”, the “economic pressures”, “economic sovereignty”. On the basis of the method of logical analysis in the article the main approaches to the nature of the category “economic security”. Identifies the main threats to the economic security of Ukraine. Analyzed historical and economic preconditions of economic security. Given the dynamics of the main factors determining economic security of Ukraine, and characterized their impact on the economic security of the country. It is proved that increase of economic security of Ukraine is the implementation of a fundamentally new economic development models, one of which may be the clustering of the economy.

Key words: economic security, threats, factors, historical and economic background, clustering of the economy

Постановка проблеми. Необхідність забезпечення економічної безпеки країни є основним завданням держави, вирішення якої передбачає

розробку політики управління і підтримки необхідного стану національної безпеки та комплексу заходів по її забезпеченню. В даний час дослідження проблем економічної безпеки пов'язано зі становленням теорії безпечного функціонування економічних систем. Потреба забезпечення економічної безпеки існує при виробленні стратегії сталого розвитку країни в умовах наростання диференціації між окремими державами. У зв'язку з цим особливу актуальність має дослідження та моніторинг динаміки процесів у соціально-економічній середовища з метою коригування на цій основі стратегії економічної безпеки держави. Забезпечення економічної безпеки України є основним фактором економічної незалежності країни. В сучасних умовах функціонування економіки країни безпосередньо пов'язане з рівнем захищеності держави від загроз різного характеру. У зв'язку з чим, оцінювання та прогнозування основних показників економічної безпеки, що є обов'язковою умовою визначення актуальних проблем економічної безпеки України та формування заходів щодо їх нівелювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем економічної безпеки знаходяться в центрі уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених: Л. Абалкіна, І. Богданова, З. Варналія, О. Власюка, А. Гальчинського, В. Гейця, Б. Губського, О. Жаліло, С. Лекаря, Ст. Лукашина, А. Олейнікова, В. Панькова, В. Пономаренко, О. Шайдорова та ін.. Незважаючи на те, що дана проблематика є злободенною і розглядається багатьма вченими, дослідження її сутності та показників не припиняється і не втрачає актуальності.

Метою статті є вивчення сутності економічної безпеки країни та дослідження динаміки показників економічної безпеки України.

Основні результати дослідження. В даний час в Україні не існує законодавчо закріпленої дефініції «економічна безпека», що припускає досить широку його інтерпретацію в науковій літературі. Економічна безпека є синтетичною категорією макроекономіки, політекономії та політології, тісно пов'язана з такими категоріями як «економічна незалежність і залежність», «стабільність і уразливість», «економічний тиск», «економічний суверенітет» та інш. В зарубіжній літературі сутність поняття «економічна безпека» розглядається з 1934 р., коли

Ф. Рузвельт застосував цей термін при підготовці заходів з виведення економіки зі стану депресії.

Вивчення природи «економічної безпеки» дозволило різним ученим виділити основні характеристики даної категорії. Так, у «Методиці розрахунку рівня економічної безпеки України», що була затверджена наказом Міністерства економіки України від 2 березня 2007 р. № 60 визначено, що «економічна безпека – це такий стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний задовольняти потреби особи, сім'ї, суспільства та держави» [1]. Варналій З. пропонує під економічною безпекою держави розуміти сукупність загальнонаціональних заходів, які спрямовані на сталий розвиток і вдосконалення економіки країни, а також розроблення механізму протидії загрозам і ризикам внутрішнього і зовнішнього характеру [2]. М. Єрмошенко також визначає економічну безпеку як здатність держави здійснювати економічну політику і забезпечувати захист національних економічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз [3]. В роботі О. Шайдорова економічна безпека розглядається як «стан економіки держави та інститутів влади, при якому забезпечується військова, соціально-політична, економічна стабільність і захист національних інтересів» [4].

Таким чином, можна відзначити неоднозначність трактування дефініції «економічна безпека» в сучасній літературі. Так, в результаті аналізу дефініції економічної безпеки, які були запропоновані американськими, французькими, російськими і українськими вченими О. Власюком виділено два підходи до тлумачення поняття «економічна безпека». Перший підхід розглядає економічну безпеку як домінують або найважливішу характеристику економіки, як одне з проявів самої економіки. Метою розвитку економіки в цьому випадку є забезпечення її безпеки [5, с. 29]. Однак даний підхід не враховує основні закони суспільного розвитку держави, так як пояснює безпеку тільки в аспекті захищеності, з чого випливає, що розвиток економічних процесів не є нескінченним і має свою межу, тобто будь-яка господарська система в підсумку є збитковою, а тому міжнародні економічні відносини будуть складатися між тими, хто зміг забезпечити економічну безпеку або припиняться.

Другий підхід полягає в тому, що забезпечення економічної безпеки країни є найважливішою умовою для стрімкого розвитку та її прогресу. Економічна безпека в цьому випадку стає необхідною рисою економічно розвинених країн. Однак даний підхід не враховує взаємозв'язку економічної безпеки країни з іншими складовими національної безпеки (політичної, екологічної, політичної тощо).

Економічна безпека може бути розглянута з точки зору існування загроз економічної безпеки держави, які являють собою «...явища і процеси, що роблять негативний вплив на господарство країни, що зачіпають економічні інтереси особистості, суспільства і держави» [6].

Загрозами економічній безпеці можуть бути названі явища і процеси, які чинять негативний вплив на економіку країни, а також обмежують її економічні інтереси. Можуть бути виділені такі загрози економічної безпеки України: виснаження природно-ресурсного потенціалу країни; зниження виробничо-технічного, трудового та інтелектуального потенціалу; неадекватність нормативно-законодавчої бази; дестабілізація у фінансовому секторі країни; скорочення міжрегіональних фінансових потоків; втрата ринків збуту і порушення систем транспортно-комунікативного та інфраструктурного забезпечення; погіршення екологічного стану; погіршення рівня життя населення; зростання безробіття і зниження трудової мотивації; криміногенна зупинка; загострення міжетнічних, межконфесійних протиріч та ін [6].

Історико-економічними передумовами забезпечення економічної безпеки є науково-технічний прогрес та інформатизація економічних систем в умовах глобалізації економіки [7, с. 10]. У таблиці 1 представлена динаміка основних факторів, що визначають економічну безпеку України [8].

Висновки. Підводячи підсумок, можуть бути виділені наступні заходи по нівелюванню загроз зовнішнього і внутрішнього характеру економічної безпеки України: скорочення надмірної імпортозалежності економіки; збільшення резервування та формування запасів основних видів економічних ресурсів, для забезпечення діяльності суб'єктів господарювання в надзвичайних ситуаціях; скорочення рівня безро-

Таблиця 1

Динаміка основних факторів, що визначають економічну безпеку України

Показник	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ВВП (в USD) на душу населення	2974	3570,8	3856,8	4030,3	3014,6	2115,4	2185,9
Темп зростання ВВП на душу населення, %	116,8	120,1	108	104,5	84,8	70,2	103,3
Індекс інфляції, %	109,1	104,6	99,8	100,5	124,9	143,3	112,4
Індекс виробництва, %	112,2	103,4	94,4	99	82,8	98,4	103,1
Індекс цін виробника, %	118,8	114,1	100,4	101,7	131,7	125,5	135,8
Індекс реальної заробітної плати, %	110,5	111	111	106,8	86,5	90,1	106,5
Рівень безробіття, %	8,8	8,6	8,1	7,7	9,7	9,5	9,7
Співвідношення (валовий зовнішній борг/ валовий внутрішній продукт), %	88,2	86	77,4	76,8	77,5	95,8	131,1
Співвідношення (Експорт/Імпорт), %	220,16	228,19	211,97	189,19	180,77	176,29	185,26

біття; запобігання надмірного фізичного і морального зносу основних фондів підприємств, комунікацій і об'єктів житла; стимулювання зростання відтворення трудових ресурсів і підвищення науково-технічного потенціалу країни; створення сприятливих умов для конкурентоспроможності вітчизняної продукції та товаровиробників на внутрішніх та світових ринках; створення конкурентоспроможних об'єднань підприємств; розвиток кластеризації економіки.

Таким чином, підвищення економічної безпеки України визначається можливостями реалізації принципово нових економічних моделей розвитку, однією з яких може стати кластеризація економіки.

Список літератури

1. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ Міністерства економіки України від 2.03.2007 р. № 60 станом на 01.09.2010 р. [Електронний ресурс] // Міністерство економіки України. Розділ “Методичні рекомендації”. – Режим доступу : www.rada.gov.ua. (дата звернення: 28.09.2017).

2. Варналий З. С. Экономическая безопасность Украины: проблемы и приоритеты укрепления: Монография / З. С. Варналий, Д. Д. Буркальцева, А. С. Наенко – Киев : Знание Украины, 2011. – 299 с.

3. Шайдаров О. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности / О. Шайдаров // Университетские научные записки. – 2011. – № 4 (40). – С. 395–400.

4. Ермошенко М. М. Финансовая безопасность государства: национальные интересы, реальные угрозы, стратегия обеспечения. / М. М. Ермошенко. – Киев : Киев. нац. торг. экон. ун-т, 2001. – 309 с.

5. Власюк О. С. Теория и практика экономической безопасности в системе науки об экономике: научный доклад / О. С. Власюк. – М. : Нац. ин-т пробл. междунар. безопасности при Совете нац. безопасности и обороны Украины, 2008. – 48 с.

6. Бобров Є. Сучасні підходи до дослідження економічної безпеки / Є. Бобров // Економіка України: політико-економічний журнал. – 2012. – № 4. – С. 80–85.

7. Заяц Ю.О. Особенности и угрозы обеспечения экономической безопасности Украины // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2016. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://ekonomika.snauka.ru/2016/03/11078> (дата звернення: 28.09.2017).

8. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>. (дата звернення: 28.09.2017).

References

1. Metodika rozrahunku rIvnya ekonomIchnoYi bezpeki UkraYini : nakaz MInIsterstva ekonomIki UkraYini vId 2.03.2007 r. [The method of calculating the level of economic security of Ukraine : order of Ministry of economy of Ukraine dated 2.03.2007, No. 60 as of 01.09.2010] [Electronic resource]. Ministry of economy of Ukraine. Section “guidelines”. Available at: www.rada.gov.ua. (Accessed 28 September 2017).

2. Varnaly Z. S., Burkalev D. D., Saenko A. S. Ekonomicheskaya bezopasnost Ukrainyi: problemy i priorityti ukrepleniya: Monografiya [Economic security of Ukraine: problems and priorities strengthening: Monograph]. Under the General editorship Of prof. S. Varnaliy. Kiev : Knowledge Of Ukraine, 2011, 299 p.

3. Shaidarov, A. Ekonomicheskaya bezopasnost v sisteme natsionalnoy bezopasnosti [Economic security in the system of national safety]. *Universitetskie nauchnyie zapiski – University research note*, 2011, № 4 (40), pp. 395-400.

4. Ermachenko, N. M. Finansovaya bezopasnost gosudarstva: natsionalnyie interesyi, realnyie ugrozyi, strategiya obespecheniya [Financial security of the state: national interests, the real threat, the strategy of providing]. Kiev. NAT. Torg.Ekon. CNTs, 2001, 309 p.

5. Vlasyuk A. S. Teoriya i praktika ekonomicheskoy bezopasnosti v sisteme nauki ob ekonomike: nauchniy doklad [Theory and practice of economic security in the system of science on the economy: research report]. Moscow, NAT. In-t problem. Intern. security Council NAT. security and defence of Ukraine, 2008, 48 p.

6. Beavers E. Suchasni pidhodi do doslidzhennya ekonomichnoyi bezpeki [Modern approaches to the study of economic security]. *Ekonomika Ukrainy: polityko-ekonomichnyi zhurnal – Economy of Ukraine: political and economic journal*, 2012, No. 4, pp. 80-85.

7. Zayats, Yu. Osobennosti i ugrozyi obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti Ukrainyi [Peculiarities and threats of economic security of Ukraine]. *Ekonomika i menedzhment innovatsionnyih tehnologiy – Economics and innovations management*. 2016, No. 3. Available at.: <http://ekonomika.snauka.ru/2016/03/11078> (Accessed 28 September 2017).

8. The official website of the State statistics service of Ukraine. Available at.: <http://www.ukrstat.gov.ua>. (Accessed 28 September 2017).